

KARP BALIQLARINI YETISHTIRISHDA ULARNING OZUQASIGA BO'LGAN TALABLAR.

A.F. Raxmataliyev

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent

rahmataliyevabdulla184@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7736796>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda baliqchilik sohasini rivojlantirish maqsadida Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutiga qarashli hovuz, ko'llar va basseynlardan foydalangan holda karp baliqlarini yetishtirish texnologiyalarini to'g'ri yo'lga qo'yib aholiga sog'lom va sifatli baliq mahsulotlari bilan taminlash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: karp, hovuz, ko'l, basseynlar, sog'lom, sifatli, Baliqchilik ilmiy tadqiqot instituti.

O'zbekiston Respublikasi aholisi davlat statistika qo'mitasining 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 35 271 276 kishini tashkil etgan. Mamlakatimizda Orol dengiziga quyiladigan ikkita daryo Sirdaryo va Amudaryo suvlarining kamayishi tufayli baliqlar soni ham kamayib ketmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni (2017-yil 7-fevral PF-4947), "Baliqchilik tarmog'ini boshqarish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori (2017-yil 1-may PQ-2939 son), "Baliqchilik tarmog'ini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi Qarori (2018-yil 4-aprel PQ 3657 son) va "Baliqchilik tarmog'ini rivojlantirishning qo'shimcha chora-

tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida (2018-yil 6-noyabr PF 4005 son) baliqchilik sohasida haligacha hal qilinmagan muammolar va kamchiliklar, ularning muqobil yechimlarini topish, ishchanlik samaradorligini oshirish, moliyaviy jihatdan saqlanib kelayotgan masalarga yechimlar topish, baliq yetishtirish uchun emg so'nggi zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, baliqchilik rivojlangan mamlakatlar tajribasi hududlar kesimida joriy etish, natijasi o'laroq yillik export miqdorini oshirish shu bilan birga ichki bozor talabini ham to'liq ta'minlash, baliqchilik sohasida yosh kadrlarni tayyorlash, ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish va keng miqyosda amaldagi natijalarga erishish ko'zda tutilgan maqsadlardir.

Metodlar va materiallar

ITALY

ITALY

Dunyo aholisi soninnig tez sur`atlarda oshib borishi ularning qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabining ham tobora

o'sishiga olib kelmoqda. Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda faqat uning miqdor ko'rsatkichini emas, balki ularning salomatligini ta'minlovchi sifat ko'rsatkichiga ham alohida e'tabor berilmoqda. Ushbu dolzarb masalani yechimida baliq va baliq mahsulotlarining o'rni kata. Baliqchilik mamlakat

aholisini parhez go'sht mahsuloti bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi, chunki baliq go'shti tarkibi inson organizmi uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar, mineral moddalar va boshqa turdagi yengil hazm bo'luvchi to'yimli moddalarga boy. Insonning go'sht mahsulotlari hisobiga qabul qiladigan oqsillarning 18-20% suvda yashovchi organizmlarga, asosan baliqlarga to'g'ri keladi. Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) ning ma'lumotiga ko'ra dunyo bo'yicha 1958-yilda iste'mol qilingan baliqlar tirik vazn hisobida 27,9 mln tonnani tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1970-yilga kelib 39,1mln tonnani, 1975-yilda 46.0 mln tonnani, 1985-yilga kelib 70.0 tonnani, 2000-yilda 200 mln tonnani tashkil qilgan.[1] Respublikamiz okean va dengizlardan uzoqligini hisobga olgan holda daryolar yaqinida oqava ko'llarni tashkillashtirish bilan baliq yetishtirish samaradorligi oshirilmoqda shuningdek kam xarajat talab qiluvchi zamonaviy-intensiv usulda baliq yetishtirish uchun sun'iy oqava hovuzlar va basseynlarni qurish orqali bu maqsadlarga erishilmoqda.

Hovuzga va ozuqaga bo'lgan talablar. Hovuzlar va basseynlar o'lchamlari har xil yumaloq, kvadrat, uzunchoq yoki to'rtburchak shaklida bo'lishi va eniga 2-2.5 m, uzunasiga 5-10 m, chuqurligi 0.5-1.0-1.5 metrni tashkil etadi. Hovuzlarda suvning miqdori har doim nazoratda bo'ladi ularni suv bilan taminlash tezligi,

boqiladigan baliqlar turi va soniga qarab suvga va ozuqaga bo'lgan talablar qo'yiladi. Bu ko'rsatkich karpsimonlar uchun suvning eng kamida aylanishi har 1 metr kub uchun 3 L/sek tashkil qilib, u 1 soatda 10800 litrga teng. Baliqlarni turlariga mos keladigan sifatli suvda boqish kerak. Hovuzlarda baliqchilik bilan shug'ullaanganda berilgan ozuqaning 4-5 kg dan baliqlar 1kg ni o'zlashtiradi va bu ularning o'sishi uchun sarflanadi ya'ni omuxta yem koeffitsiyenti 4-5ga teng bo'ladi.[2]

Yangiyo'l tumanidagi Baliqchilik ilmiy tadqiqot institutiga qarashli sun'iy qurilgan hovuzlar.

Karpsimonlar (*Cyprinoformes*) ga kiruvchi zog'ara baliq ko'p uchraydi va intensive akvakulturalarda, hovuzlarda qo'shimcha ovqatlantirilib, go'shti uchun boqiladi. Karpsimonlarning boshqa vakillaridan oq amur o'simlikxo'r baliq hisoblansa, oddiy sazan (*Cyprinus carpio*) hamma narsani yeganligi uchun uni "suv osti cho'chqasi" ham deb atashadi. U muntazam oziqlanganligi uchun juda tez o'sadi va yiliga 1 kg gacha vazn yig'ishi mumkin. Karp boshqa baliqlarga qaraganda o'simlikdan tayyorlangan ozuqalarni ko'proq iste'mol qiladi. Karplar ovqatlanishi xilma-xil bo'lib, ularning kundalik ozuqasi tarkibida kunjara, donli o'simliklar –arpa, bug'doy, suli, makkajo'xori va ularning yormalari, guruch kepagi, dukkaklar va suyak-go'sht hamda baliq uni kabilar bo'lishi talab qilinadi[3] Agarda baliq ozuqasini 1kilogramini 100% deb qaraydigan bo'lsak uninig ozuqasi tarkibini jadvaldagi ozuqa turlaridan quyidagi miqdorida tashkil qilish kerak. Bo'r, tuz, karbamid, amiyakli suv, antibiotiklar, fermentlar, vitaminli konsentratlar va boshqa

mineral moddalar baliqlar uchun zarur bo'lgan va oz miqdorda ozuqaga qo'shiladiga moddalardir.[1]

Karp baliq'ini boqishning kundalik retseplari

Ozuqa turlari	K-111-1 retsepi 2-3 yosh baliqlar uchun %	K-110-1 yosh va urug'lantiruvchi baliqlar uchun
Kunjara va shrot	40	40
Dukkakli	10	15
o'simliklar: Don	10	9
mahsulotlar: arpa so'li,	24	20

makkajo'xori		
Yormalar: arpa bug'doy	6	4
Baliq, suyak , go'sht uni	3	25
O't uni	2	2
Maydalangan bo'r	1	1
Mikro qo'shmchalar	4	4
Jami	100	100

Xulosa

Aholini baliq go'shtiga bo'lgan talabini sifatli mahsulot bilan qondirish, baliqchilik sohasini erkin bozor iqtisodiyoti asosida takomillashtirish, baliqchilik xo'jaliklarida suv va ozuqa resurslardan oqilona foydalanib, samaradorlikni oshirish shuningdek sog'lom ekologik muhitni yaratish, intensiv - zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, karp baliqlarini yetishtirishda to'g'ri oziqlantirish orqali mahsuldorlikni oshirish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.R. Kuchiyev SamVMI Toshkent filiali dotsenti - "Intensiv baliqchilik xo'jaligida karp baliqlarini oziqlantirish texnologiyasi" maqolasi - 2022.
2. Dulon Roy - "Large scale fish production through Carp polyculture system in a fish farm in Bangladesh" article.
3. D. Xolmirzayev, P.S. Haqberdiyev, D.R. Shohmardanov, E.S. Shaptaqov -
4. "Baliqchilik asoslari".

